

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17229144>

YO‘LDOSH GAZLARNI UTILIZATSIYA QILISH VA TEXNOLOGIK JARAYONNI OLIB BORISHNI TADQIQOTLASH

J.Sh. Rabbimov¹

T.T. Temirov²

1 - QDTU “Geologiya va konchilik ishi” kafedrasida assistenti

2 - QDTU “Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi”

yo‘nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: rabbimov1933@gmail.com

***Annotatsiya.** Mash’alaga beriladigan yo‘ldosh gaz orqali qazib olinadigan mahsulotning asosiy qismi yoqiladi. Yo‘ldosh neft gazlarining tashkil etuvchilarini utilitatsiya qilish neft konlarini yuqori texnologiyada o‘zlashtirishga va uglevodorod xom ashyosini qayta ishlatishga qaytarishga yo‘naltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yo‘ldosh gazlar, kimyoviy moddalar, kauchuk, butilen, opilen, plastmassa, zamonovaiy texnologiya, kondensatsiya.*

ИССЛЕДОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНЫХ ГАЗОВ И ВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

***Аннотация.** Основная часть добываемого продукта сжигается в виде факельного попутного газа. Утилизация компонентов попутных нефтяных газов направлена на высокотехнологичное освоение нефтяных месторождений и возвращение углеводородного сырья в повторную переработку.*

***Ключевые слова:** попутные газы, химические вещества, каучук, бутилен, пропилен, пластмасса, современная технология, конденсация.*

RESEARCH ON THE UTILIZATION OF ASSOCIATED GASES AND CONDUCTING THE TECHNOLOGICAL PROCESS

Abstract. *The main part of the extracted product is burned in the form of associated flare gas. The utilization of associated petroleum gas components is aimed at the high-tech development of oil fields and the return of hydrocarbon raw materials for recycling.*

Keywords: *associated gases, chemical substances, rubber, butylene, propylene, plastic, modern technology, condensation.*

Yo‘ldosh neft gazi (YNG)-gazsimon uglevodorodlarning har xil aralashmasi bo‘lib, neftning tarkibida erigan holda bo‘ladi; ular qazib olish va haydash jarayonlarida (yo‘ldosh gazlar propandan va butanning izomerlaridan tashkil topgan) ajralib chiqadi. Neft gazlariga neftni krekingidan chiqadigan gaz ham mansub bo‘lib, chegarada va chegaradan tashqaridagi (metan, etilen) uglevodorodlaridan tashkil topgan. Neft gazlaridan yoqilg‘i va har xil kimyoviy moddalarni olishda foydalaniladi. Neft gazlariga kimyoviy ishlov berish natijasida opilen, butilen, butadiyen hamda plastmassa va kauchuk ishlab chiqarishda foydalaniladi.

1-jadval.NGining tarkibi taqriban quyidagicha yaqin

№	Gaz komponentlari	Hajmiy ulushi,%
1	Metan (C ₁ H ₄)	81
2	Etan (C ₂ H ₆)	5
3	Propan (C ₃ H ₈)	6
4	Izo-butan (I – C ₄ H ₁₀)	2,5
5	N- butan (n – C ₄ H ₁₀)	1,5
6	Azot (N ₂)	1,0
7	Nordon gaz (CO ₂)	0,15
8	Boshqa turdagi gazlar	2,85

Neftdan ko‘p bosqichli ajratish yo‘li orqali YNG olinadi. Ajratish bosqichlaridagi bosim katta qiymatga farq qiladi va birinchi bosqichda 16-30 barni va oxirgi bosqichda 1,5-4,0 barni tashkil qiladi.

YNGni utilizatsiya qilishning asosiy yo‘llariga gazni qayta ishlash zavodlarida ishlash, elektr energiyasini generatsiya qilish, xususiy ehtiyojlarga yoqish, neft beraoluvchanlikni oshirish uchun (qatlam bosimini saqlab turish) qatlamga qaytadan haydash, quduqlarni gazlift usulida ishlatish uchun-qazib oluvchi quduqqa haydaladi.

Yo‘ldosh neft gazlarini utilizatsiya qilishning asosiy muammolaridan biri og‘ir uglevodorodlarning miqdorining ko‘pligidir. Og‘ir uglevodorodlarni chiqarib yuborish hisobiga YNGlarini sifatini oshirish uchun bir nechta texnologiyalardan foydalaniladi. Ulardan biri – YNGni tayorlashda membranli qurilmalardan foydalanishdir. Membranli qurilma qo‘llanilganda gazning metanlar soni ko‘p miqdorga oshadi, past issiqlik yaratuvchanlik xususiyati, issiqlik samaradorligi va shudring nuqtasini harorati pasayadi. Membranli uglevodorod qurilmasi yordamida oltingugurtning va uglerod ikki oksidining konsentratsiyasi gazning oqimida pasaytiriladi.

Yo‘ldosh neft gazlarini utilizatsiya qilishning bir nechta foydali usullari mavjud, lekin amaliyotda faqat bir nechtasidan foydalaniladi. YNG ni utilizatsiya qilishning asosiy usullariga uni komponentlarga ajratish va ularni eng katta qismini bensizlantirilgan (tabiiy gaz bo‘lib, asosan metan hisoblanadi va bir qancha miqdorda etandan tashkil topgan) gaz tashkil qiladi. Ikkinchi guruhdagi komponentlarni yengil uglevodorodlarning keng fraksiyasi (YEUKF) tashkil qiladi. YEUKFsigam ikki va undan ko‘p atomlardan tashkil topgan (S_2 +fraksiyasi) uglevodorodlar kiradi. Mana shu aralashma neftkimyosining asosiy xom ashyosi hisoblanadi.

1-rasm. Yo‘ldosh neft gazlarini past haroratli ajratish texnologiyasi

Yo‘ldosh neft gazining ajralish jarayoni past haroratli kondensatsiyalash (PHKQ) va past haroratli absorpsiya qurilmasida sodir bo‘ladi. Quruq benzinsizlantirilgan gaz ajratilgandan keyin oddiy gaz uzatma orqali tashiladi, YEUKFsi esa–neftkimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qayta ishlashga uzatiladi.

Zamonoviy texnologiyalarni qo‘llash asosida yo‘ldosh neft gazmahsulotlari tarkibidan eng so‘nggi xom ashyoni ajratib olib, undan gaz turbinali elektr stansiyalarida elektr energiyasini olishda yoqilg‘i sifatida foydalaniladi.

Asosiy istiqbolli yo‘nalish kichik gabaritli qurilmalardan foydalanib, yo‘ldosh neft gazlarini utilizatsiya qilish orqali mash‘alalarni uchirish va gazsimon metan yoqilg‘isini, barqaror gaz benzinini va propan-butan fraksiyasining suyuq aralashmasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri olishni imkoniyati mavjud.

Talab qilinganda majmua qo‘shimcha gazni fraksiyalarga ajratish uchun qo‘shimcha bloklar o‘rnatiladi va natijada texnik propan, izo-butan fraksiyasi, normal butan va boshqa mahsulotlari olinadi. Yo‘ldosh neft gazini zamonaviy texnologiyalar asosida utilizatsiya qilish asosida konlarda yo‘ldosh neft gazidan to‘liq foydalanishni imkoniyati mavjud, qo‘shimcha elektr energiya, issiqlik va uglerodli gaz mator yoqilg‘isini va suyultirilgan uglevodorod gazini olish mumkin.

Jihozlarning majmuasi keng diapazonli tasnifga ega bo‘lib blokli-modul jamlanmasiga egadir. Qurilma avtomatik boshqaruv tizimi bilan jihozlangan, konstruktsiya sodda tuzilishga ega, avtomatik boshqaruv uning yutug‘i hisoblanadi.

Jihozlar oson tashiladi va ishlatish joyiga ishonchli montaj qilinadi hamda ishga qo'shish va tushirish ishlari kam xarajatni talab qiladi. Jihozlarning blok-modulli jamlanmasining asosiy afzalligi katta bo'lmagan quduqlardagi yo'ldosh neft gazlarni utilizatsiya qiladi. Belgilangan konlar to'liq ishlatib bo'lingandan keyin jihozlarni boshqa konlarga ko'chirish mumkin. Qurish ishlariga past ko'rsatgichdagi energiya sarflanadi va hozirgi vaqtda eng samarali hisoblanadi. Jihozlarning massasi, gabarit o'lchamlari, iste'mol elektr quvvati, narxi, tayyorlash va montaj qilishga sarflanadigan vaqt aniq belgilangan konlardagi gazning parametrlariga bog'liq bo'ladi.

Metan-etan aralashmasidan qayta ishlash jarayonida gaz turbinali elektr stansiyalarida yoqilg'i sifatida foydalanish orqali elektr energiyasi va issiqlik energiyasi ishlab chiqarishda foydalaniladi. Bunday elektr stansiyasini qurishdan oldin elektr energiyani amalda mavjud bo'lgan elektr tarmog'iga uzatishni mumkin bo'lgan imkoniyati ko'rib chiqiladi yoki konni ishlatish ehtiyoji uchun foydalaniladi. Gaz turbinali elektr stansiyasining quvvatini taqriban yoqilg'i gazining sarfidan kelib chiqib aniqlanadi.

Bundan tashqari yo'ldosh neft gazlari qaytadan qatlamga haydaladi, qatlamdan neftni qazib olish ko'rsatgichini oshiradi. Ko'kdumaloq konida saykling jarayonida qatlamga qaytadan bir yilda 3946,326 mln.m³ haydalsa, bu qiymat 2013 yilgacha 86493,074 mln. m³ ni tashkil qilgan.

Har bir yo'ldosh neft gazni utilizatsiya qilish bo'yicha qurilma maxsus loyiha asosida kichik yoki yirik yo'ldosh neft gazini qayta ishlash hajmidan va yo'ldosh neft gazini loyihasining iqtisodiy ko'rsatgichlari qayta ishlangan mahsulotlarni sotish sxemasidan kelib chiqib aniqlanadi.

Shakarbuloq konida gaz porshenli qurilmaning bittasidan foydalanilganda yoqilg'i gazining nominal sarfini ko'rsatgichi 3066 ming. m³/yil-ni tashkil qilgan. Tayyorlab beruvchi zavodning ma'lumotiga muvofiq solishtirma chiqindilar, azot oksidi - 5,5 g/m³, uglerod oksidi – 3,3 g/m³ ni tashkil qilgan.

O'zbekiston Respublikasi hududida mash'ala chiqindi gazlarni tozalash bo'yicha toza rivojlanish mexanizmi (TRM) dasturining loyihasi amalga oshirilganda

keyin Shakarbuloq konidan qo‘shimcha chiqadigan tabiiy gazlarni yonish mahsulotlarining turi quyidagicha: azot oksidi (NO), karbon oksidi (CO), oltingugurt ikki oksidi (CO₂).

2-jadval. Utilizatsiya gazining tarkibi

Uglevodorodning nomi	PDK mg/m ³	Xavflilik sinfi	O‘rnatilgan kvota	PDKning maksimal konsentratsiyasi	Kvotaga mos o‘rnatilgan	Tashlanmadagi ulushi, %	Jami atmosfera ga chiqarilish miqdori
Azot oksidi	0,600	3	0,330	0,30	+	48,940	1272,5
Azot ikki oksidi	0,083 2	2	0,250	0,24	+	12,234	318,1
Uglerod oksidi	5,000	4	0,500	0,03	+	38,822	1009,5
Oltingugurt ikki oksidi	0,500	3	0,330	0,01	+	0,004	0,08
Jami						100,00	2600,18

Keng fraksiyali yengil uglevodorodlar tarkibidan ajratib olingan quruq gazdan elektr energiyasini olishda foydalanish uchun gaz generatorlarga yo‘naltiriladi hamda neft konlarida belgilangan iste‘mol talablar uchun ishlatiladi va yaqin joylashgan sanoat obyektlariga hamda aholi punktlariga beriladi. Mash‘ala gazlarini tijorat utilizatsiya qilishning samarali texnologiyasini amalga oshirish uchun uzoq masofada joylashgan kichik neft va gaz konlaridan olinadigan mash‘ala gazlari bir joyga to‘planadi va yengil uglevodorodlar keng fraksiyalarga (YEUKFA) ajratiladi va kichik tonnajli gazni qayta ishlovchi qurilmalarga uzatiladi. Bu qurilmalar orqali ajratib olingan fraksiyalar tashish uchun yuklash-tushirish qurilmalari bilan ta‘minlanadi va treylarga yuklanadi hamda temir yo‘l transporti orqali qayta ishlashga yoki iste‘molchilarga yetkazib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agzamov A.X. «Neft va gazni dunyo energiya balansidagi o‘rni», Toshkent, “Neft va gaz” jurnali -2015, № 4/2015b 67-70 bet.
2. Алькушин А.И., “Эксплуатация нефтяных и газовых скажин”, Москва, Недра – 1989, 360 стр.
3. Бекиров Т.М. Промысловая и заводская обработка природных и нефтяных газов. М.: Недра, 1980. -193 с.
4. Adxamovich, Sultonov Shuxrat, and Rabbimov Jahongir Shonmonqulovich. "SOVUTISH YORDAMIDA GAZNI QURITISH." *RESEARCH AND EDUCATION* 3.10 (2024): 99-104.
5. Rabbimov, Jahongir Shonmonqulovich. "DIZEL YOQILG ‘ILARINI ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY HOLATI." *RESEARCH AND EDUCATION* 3.10 (2024): 46-51.
6. Shahboz, S., B. Komilov, and J. Rabbimov. "Yo ‘ldosh gazlarni tozalash, suyuqlik, gazning harorati va yengil uglevodorodlarni utilizatsiya qilishning zarurligi." *Eurasian Journal of Academic Research* 2.11 (2022): 677-680.
7. Turdiyev, S., Komilov, B., Rabbimov, J., & Azimov, A. (2022). Suyultirilgan uglevodorod gazlarini olishning resurslari va manbalari. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 505-509.
8. Turdiyev, Sh Sh, J. Sh Rabbimov, and A. R. Boboxonov. "Uglevodorod gazlarini absorbsiya usulida benzinsizlashtirish texnologiyasi." *Educational Research in Universal Sciences* 3: 28-32.
9. Фозилов, Садриддин Файзуллаевич, and Жахонгир Шодмонкулович Раббимов. "ДИЗЕЛ ЁҚИЛГИЛАРИНИ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ВА ЭКСПЛУАТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАЙДИГАН ПРИСАДКАЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ҚЎЛЛАШ." *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности* 2.3 (2024): 128-138.
10. Раббимов, Жахонгир Шодмонкулович, Садриддин Файзуллаевич Фозилов, and Хусен Мамедкулович Мустафоев. "Дизел ёқилгилари учун цетан сонини оширадиган присадкалар." *Science and Education* 4.12 (2023): 281-288.